

**Мактаб кимё курсида моддалар таркибинианиклашда хроматографик
усулдан фойдаланиш ва таҳлилни хроматографик усуллари, таснифи ва
сифат таҳлилда қўлланиши**

Илмий раҳбар доцент: **Султонов Марат Мирзаевич**

Холжўраева Бодомой Асрор кизи

Рашидов тумани, Хайробод. Қ.Ф.Й

Янги гулистон кўчаси 18-уй 2-босқич магистранти

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада асосан кимё фанини назариясини ўқитишда ўқувчиларни замонавий инновацион ғояларни шакллантиришда ўқитувчининг ноаннавий дарс ўтиш методология, мактаб кимё курсида моддалар таркибинианиклашда хроматографик усулдан фойдаланиш асослари келтирилган.

Калит сўзлар: Метод, усул, кимё, интерактив, компетенция, ўқитиш, дидактика, креативлик, моддалар, хроматографик.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в основном при преподавании теории химии рассматриваются основы использования учителем нетрадиционной

методики обучения при формировании современных инновационных представлений, а также хроматографического метода при анализе состава веществ в школе. представлен курс химии.

Ключевые слова: Метод, метод, химия, интерактив, компетентность, обучение, дидактика, творчество, вещества, хроматография.

ABSTRACT

In this article, mainly in the teaching of the theory of chemistry, the basics of the teacher's use of non-traditional teaching methodology in the formation of modern innovative ideas, and the chromatographic method in the analysis of the composition of substances in the school chemistry course are presented.

Key words: Method, method, chemistry, interactive, competence, teaching, didactics, creativity, substances, chromatographic.

Мустақил Ўзбекистоннинг келажаги бўлган ёш авлодни тарбиялаш, ниҳоятда катта диққат-эътиборни талаб қиладиган ички зиддиятли жараёндир. Шундай экан, ўқитувчи ўқувчи ёки талабанинг шаклланиш жараёнини зўр ҳавас ва синчковлик билан кузатиши лозим. У педагогик жараёнларни бошқарар экан, педагогик билим ва маҳорат эгаси бўлиши лозим. Шундагина ўқитувчи педагогик ҳодисаларнинг моҳиятини ва ҳар қандай дидактик жараёнда ўқитувчини педагогик маҳоратини қўллаш кўникмаларни ҳосил қилиш муҳим аҳамиятга эга. Инновацияларгина ўқувчиларни таълим жараёнига қизиқтиради, унинг шахсий қизиқишларини ички эҳтиёжга айлантиради. Албатта инновацияни ҳосил қилиш ва унга

Ўқувчи қизиқишини кам ёки кўп бўлиши ўқитувчининг маҳоратига боғлиқ[1]. Бугунги кунда ўқувчиларда замонавий иновацион ғояларни шакллантиришда ўқитувчини ноанъанавий дарс ўтиш усуллари билан амалга оширилади. Қайсики ноанъанавий таълимда - талабаларни ўз касбига қизиқтирувчи, билим доираларини кенгайтирувчи, уларда ҳозиржавоблик хусусиятларини тарбияловчи, фаоллаштирувчи ва уларнинг мустақил фикрлаш қобилиятини ривожлантирувчи каби дидактик функцияларни бажаради. Тажрибаларда таъкидланганидек, агар машғулот одатдаги - фақат тинглабутиришга асосланган усулда ўтказилганда, талабалар ахборотнинг кўпи билан 20 фоизини ўзлаштирган бўлса, илғор педагогик усуллардан фойдаланилганда эса, бу кўрсаткич 80-90 фоизгача ошганлиги тасдиқланган. Ноанъанавий таълимнинг самарадорлиги яна шундан иборатки, унинг қатнашчилари яхлит тизимли билимга эга бўлади ва мустақил - ижодий фикрлаш қобилиятлари ривожланиши негизида бўлажак касбий фаолиятга оид бошлангич кўникмалар шакллантирилиб, ўқув-тарбиявий жараёни амалиёт билан бевосита боғлаб олиб боришни таъминлайди. Шунинг учун кам у, ривожлантирувчи ўқитишнинг юқори самарали усулларидан бири булиб ҳисобланади. Бугунги кунда асосан ўқувчиларга кимёвий тушунчаларни шакллантиришда кимёнинг асосий назарияларини ўргатиш орқали амалга оширишда асосан қўйдаги назариялар тақдим этилади.

- 1.Атом тузулиш назарияси.
- 2.Эритма назарияси.
- 3.Электролитик диссоцияланиш назарияси.
- 4.Комплекс бирикмалар тузулиш назарияси.
- 5.Органик кимёнинг тузулиш назарияси

мавзуларни ўргатиш жараёнида ўқувчиларга моддаларни тузулиши ва унинг хоссалари ҳамда унда борадиган реакцияларини кимёвий қонунятларига буйсиниши ва уларни sanoatда қўллаш орқали янги моддаларни синтезини амалга оширилишга

асосланади. Ҳар бир кимёвий назарияни ўрганишнинг, албатда ўзига хос хусусиятлари мавжуд, аммо кўпчилик методик жихатлари борки, бу жихатлари кимёвий назарияларини ҳаммаси учун ҳам тааллуқлидир. Ушбу жараёнда кимё ўқитиш жихатлари ёрдамида кимёвий назарияларни таҳлил қилиш ва методик жихатдан қай тарзда ва қандай усулда ҳамда қайси технологияларда фойдаланиб ўргатиш кераклигини ўзиёқ умумий методик жараёнларни бири хисобланади. Кўпгина кимёга доир дарслик ва методик кўлланмаларда ҳам, шунингдек улуғ методист олимларимизни кимё ўқитиш тажрибалари асосида назарияларни қандай ўрганиш кераклиги масаласига икки хил методик қарашлари тадбиқ этилмоқда.

10.1. Хроматографик таҳлилнинг туб моҳияти

Хроматография таҳлилни замонавий физик-кимёвий усули бўлиб, дори воситалари ва биофаёл моддаларнинг таҳлилида кенг қўлланади.

Хроматографик таҳлил – аралашмадаги моддаларни қаттиқ ёки суюқ адсорбентга (шимувчи модда) танлаб шимилишига-адсорбцияланишига асосланган. Моддани адсорбентга шимилиш даражаси шимилувчи-сорбатни шимиб олувчи адсорбентга бўлган моиллигига боғлиқ.

Барча хроматографик таҳлилларнинг туб моҳияти: таҳлил этилувчи аралашма ҳаракатланувчи (суюқ, газ) фаза таркибида стационар яъни кўзгалмас сорбент фазаси бўйлаб ҳаракатланганда, унинг таркибий

кисмлари, қўзғалмас ва ҳаракатчан фазаларга бўлган моилликлари фарк этгани сабабли, турли тезликда ҳаракатланиб, ўзаро ажралади.

Хроматографик таҳлилнинг турлари кўп бўлиб, дори воситасини сифат ва миқдорий таркибини аниқлаш мақсадига кўра, улардан баъзиларини танлаб қўллаш, учун бу усулларнинг таснифи ва бир биридан фарқини билиш лозим.

Хроматографик таҳлил 3 хил хусусиятига кўра:

1. Ажралиш механизми.
2. 2. Тажриба тамоили.
3. 3. Ҳаракатчан ва қўзғалмас фазаларнинг агрегат ҳолатига кўра таснифланади.

Ажралиш механизми (тамоили)га кўра тасниф

- 1) Адсорбцион хроматография. Ажратилувчи моддаларни турли адсорбцион (шимилиш) хусусиятига асосланган.

Мисол. Силикагель (адсорбент) тўлғазилган шиша най (колонка) орқали Cu^{2+} ва Co^{2+} ионлар аралашмаси ўтказилса колонкани устки хаворанг қатлами остида пушти ранг қатлам кузатилади. Мазкур тжрибадан пушти рангли Co^{2+} катионига нисбатан Cu^{2+} катиони кучли оқ шимилишини аниқлаш мумкин. Колонка сув билан ювилганда бу 2 хил рангли соҳалар бир биридан ажралади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Омонов Х.Т., Хаттабоев М.Б. Педагогик технологиялар ва педагогик махрат. - Тошкент: (Иктисод - Молия), 2016 - 200 б.
2. Ш.Р.Шарипов, Ғ.Н.Шарифов, Ф.Турдикулова, В.Рахманов Кимё фанини ўқитувчисининг креативлик қобилиятини шакллантириш методлари. Замонавий кимёнинг долзарб муоммалари мавзусида Республика анжумани материаллар тўплами. Бухора, 2020. 216-219.
3. Шарипов Ш.Р.Шарифов Ғ.Н.Рахманов В.Ш. Maktab kimyo kursida elektrolitik dissosatsiyalanish nazariyasini muommali ta'lim texnologiyasi asosida o'qitish\ \ Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар мавзусидаги республика 21-қўптармоқли илмий масофавий онлайн конференция материаллари. 31октябрь 2020й. Тошкент. б.9-10
4. Sh.R.Sharipov. G'.N.Sharifov, F.Turdiqulova, V.Rahmonov Kimyo fanni o'qituvchisining kreaktivlik qobiliyatini shakllantirish metodlari. ЗАМОНАВИЙ КИМЁНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ” мавзусидаги Республика миқёсидаги хорижий олимлар иштирокидаги онлайн илмий-амалий анжумани тўплами. Бухоро, 2020 йил 4-5 декабрь. Б.216-218.